

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
176 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarini tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

SANOAT KORXONALARI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYAVIY SALOHIYATINI TA'MINLASH MEXANIZMI

Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmlarining dolzarbligi, ahamiyati hamda bu boradagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Maqolada sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmlarining ahamiyati, dolzarbligi va ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarining eksport salohiyatini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiluvchi mexanizmlarni takomillashtirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sanoat korxonalari, tashqi iqtisodiy faoliyat, moliyaviy salohiyat, eksport kreditlari, innovatsion texnologiyalar, xalqaro moliya institutlari, iqtisodiy rivojlanish, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article analyzes the relevance and importance of mechanisms for ensuring the financial potential of industrial enterprises for foreign economic activity, as well as existing problems in this regard and ways to eliminate them. The article analyzes the relevance and importance of mechanisms for ensuring the financial potential of industrial enterprises for foreign economic activity, and factors hindering their development. The results of the study are aimed at improving mechanisms that serve to increase the export potential and ensure the competitiveness of industrial enterprises.

Keywords: industrial enterprises, foreign economic activity, financial potential, export credits, innovative technologies, international financial institutions, economic development, competitiveness.

Аннотация: В данной статье анализируется актуальность и значение механизмов обеспечения финансового потенциала внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий, а также существующие проблемы в этой связи и пути их устранения. В статье анализируется значение и актуальность механизмов обеспечения финансового потенциала внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий и факторов, сдерживающих их развитие. Результаты исследования направлены на совершенствование механизмов, которые служат повышению экспортного потенциала промышленных предприятий и обеспечению их конкурентоспособности.

Ключевые слова: промышленные предприятия, внешнеэкономическая деятельность, финансовый потенциал, экспортные кредиты, инновационные технологии, международные финансовые институты, экономическое развитие, конкурентоспособность.

KIRISH

Zamonaviy globalashuv jarayonida sanoat korxonalari iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri sifatida milliy va xalqaro bozorlarni birlashtiruvchi muhim bo'g'in hisoblanadi. Ayniqsa, tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, eksport hajmini kengaytirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash uchun strategik ahamiyatga ega. Bu jarayon moliyaviy salohiyatni ta'minlash mexanizmlarini to'g'ri shakllantirish va samarali boshqarishga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasida sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish va xalqaro bozor talablariga mos innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, sanoat korxonalarining moliyaviy resurslardan samarali foydalanishi va xalqaro standartlarga mos keluvchi moliyaviy boshqaruv tizimini shakllantirishi ularning tashqi bozorda muvaffaqiyat qozonishining asosiy omili hisoblanadi.

Biroq, tashqi iqtisodiy faoliyatni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashda qator muammolar, jumladan, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish imkoniyati, eksport kreditlari va kafolatlari tizimining rivojlanmaganligi, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi kuzatilmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish va sanoat korxonalarini moliyaviy salohiyatini oshirish uchun kompleks yondashuv zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy ta'minlash masalalari bo'yicha oxirgi yillarda bir qator olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

John R.Thompsonning "Sanoat firmalarining xalqaro kengayishida moliyaviy mexanizmlarning roli" nomli tadqiqotida sanoat korxonalarining xalqaro bozorga kirishida moliyaviy mexanizmlarning roli tahlil qilingan. Olim eksport faoliyati uchun kredit va kafolat tizimlarini rivojlantirishning muhimligini ko'rsatib, korxonalar o'zining xalqaro strategiyalarini moliyaviy ta'minlash orqali yanada samarali bo'lishini ta'kidlagan¹.

Amara B. Alhassan "Sanoat o'sishini moliyalashtirish: rivojlanayotgan mamlakatlardagi muammolar va strategiyalar" nomli tadqiqotda rivojlanayotgan davlatlarda sanoat korxonalarining moliyaviy salohiyatini oshirishda duch kelinadigan qiyinchiliklar va strategik yondashuvlar o'rgangan. Olim xalqaro moliya institutlari va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining sanoat rivojidagi ahamiyatini ko'rsatib o'tgan².

Ushbu xorijiy tadqiqotchilarning ishlari sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda xalqaro tajribaning dolzarbligini ko'rsatib, milliy amaliyot uchun foydali xulosalar berishi mumkin.

Mahalliy olimlardan, Sh.Ismoilov "Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash" tomonidan olib borilgan tadqiqotda mamlakatimizda korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga yo'naltirilgan moliyaviy mexanizmlar ko'rib chiqilgan. Muallif kompaniyalarning moliyaviy holatini mustahkamlashga hamda uzoq muddatli istiqbolda barqarorlikni ta'minlashga yordam beradigan chora-tadbirlar va vositalarni tahlil qilgan³.

N.Karimovning "Moliya bozori va sanoat korxonalarini: moliyaviy salohiyatni oshirish yo'llari" nomli tadqiqotida moliya bozori vositalaridan foydalanish orqali sanoat korxonalarining moliyaviy salohiyatini oshirish imkoniyatlari o'rganilgan.

Muallif moliyaviy instrumentlarning to'g'ri tanlanishi va qo'llanilishi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynashini izohlagan⁴.

Yana bir olim, O.Abdullayev "Sanoat korxonalarida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish: xalqaro tajriba va milliy amaliyot" nomli izlanishida sanoat korxonalarida moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajribalar tahlil qilingan va milliy amaliyotga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Muallif samarali moliyaviy boshqaruv korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatidagi muvaffaqiyatini ta'minlashda asosiy omil ekanligini qayd etgan⁵.

1 John R.Thompson. Journal of International Business Studies, 2023.

2 Amara B.Alhassan. Emerging Markets Review, 2023.

3 Sh.Ismoilov.Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash. Yashil iqtisodiyot-taraqqiyot jurnali. 2023. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3415>

4 N.Karimova.Moliya bozori va sanoat korxonalarini: moliyaviy salohiyatni oshirish yo'llari. O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlari jurnali, 2023, 2-son.

5 O.Abdullayev.Sanoat korxonalarida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish: xalqaro tajriba va milliy amaliyot. Innovatsion rivojlanish va iqtisodiyot jurnali, 2023, 3-son.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi iqtisodiy muammolarni chuqur tahlil qilish va ularni samarali hal etish uchun eng to'g'ri yondashuvlarni tanlashni talab qiladi. Ushbu maqolada sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash bo'yicha mavjud tendensiyalarni aniqlash, xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun turli metodlardan foydalanish mumkin.

Statistik tahlil metodi. Ushbu metod sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyati bo'yicha mavjud ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Statistik tahlil orqali moliyaviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar, eksport hajmi, kreditlash darajasi kabi asosiy indikatorlar o'rganiladi. Bu metod sanoat korxonalarining moliyaviy salohiyatidagi mavjud tendensiyalarni aniqlashga imkon beradi.

Komparativ tahlil metodi. Ushbu metod orqali sanoat korxonalarining moliyaviy boshqaruv amaliyotlari boshqa davlatlar yoki hududlar tajribasi bilan qiyoslab tahlil qilinadi. Bu yondashuv samarali moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqish uchun xalqaro tajribadan foydalanish imkonini beradi va mamlakatda mavjud muammolarni hal qilish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif etadi.

Ekspert so'rov metodi. Ushbu metod sanoat korxonalarini rahbarlari, moliyaviy ekspertlar va iqtisodchi olimlardan intervyu va so'rovlar o'tkazish orqali ma'lumot to'plashni o'z ichiga oladi. Ekspertlarning fikr va tavsiyalari orqali tashqi iqtisodiy faoliyatni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda amaliy muammolar va ularni hal qilish bo'yicha samarali mexanizmlar aniqlanadi.

Ushbu metodlardan foydalanish orqali sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashning hozirgi holati chuqur tahlil qilinadi va ularni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash borasida O'zbekiston Respublikasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan:

Eksportni qo'llab-quvvatlash dasturlari. Davlat tomonidan yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni eksport qilishni rag'batlantirish uchun subsidiyalar va imtiyozli kreditlar ajratilmoqda.

Eksportni moliyalashtirishga ixtisoslashgan davlat va tijorat banklari tomonidan maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Bu sanoat korxonalariga xalqaro bozorlarda faoliyat yuritish uchun zarur moliyaviy resurslarni taqdim etmoqda.

Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik orqali investitsiyalar jalb qilinmoqda.

Ushbu tashkilotlarning texnik ko'magi sanoat korxonalarining moliyaviy boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilishga xizmat qilmoqda.

Moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish. Eksport kreditlari va kafolatlar tizimini kengaytirish uchun yangi moliyaviy instrumentlar joriy etilmoqda.

Sanoat korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish maqsadida venchur kapital va lizing mexanizmlaridan foydalanish ko'lamini oshirilmoqda.

Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish. Davlat tomonidan innovatsion texnologiyalarni xarid qilish va joriy etish uchun maxsus grantlar ajratilmoqda.

Innovatsion texnologiyalar sanoat korxonalarining mahsulotlarini raqobatbardosh qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish imkonini bermoqda.

Bu chora-tadbirlar sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatida moliyaviy salohiyatni ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ammo mavjud muammolarni to'liq bartaraf etish uchun tizimli yondashuv talab etiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish va zamonaviy moliyaviy boshqaruv usullarini joriy qilish orqali sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatidagi muvaffaqiyati sezilarli darajada oshishi mumkin.

O'zbekistonning tovar aylanmasi 2023-yilda 23,8 foizga oshib, 62,6 mlrd dollarni tashkil etdi. Savdo taqchilligi rekord daraja – 13,7 mlrd dollarga yetdi. Eksportning uchdan bir qismini rekord darajada sotilgan oltin tashkil etdi. Oziq-ovqat, neft va gaz importi keskin oshdi.

O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2023-yilda o'tgan yilga nisbatan 12 mlrd dollarga yoki 23,8 foizga o'sib, 62,57 mlrd dollarni tashkil etdi. Bu Prezident huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlaridan kelib chiqadi.

Yil davomida eksport 23,8 foizga – 24,4 mlrd dollargacha, import 24 foiga – 30,1 mlrd dollargacha oshdi. Tashqi savdo taqchilligi 13,7 mlrd dollardan ortiqni tashkil etdi, bu 2022-yilga nisbatan 24,3 foizga ko'p (-11,03 mlrd dollar). Agar rekord darajadagi oltin eksporti va xizmatlar sohasidagi ijobiy saldo bo'lmaganida, bu ko'rsatkich yanada yuqori bo'lardi (1-jadval).

1-jadval. Hududlar kesimida tashqi savdo aylanmasi hajmi (mln.AQSh dollarida).

Hududlar	yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	41751	36256.1	42170.5	50500.3	63528.6
Qoraqalpog'iston Respublikasi	700	539	649.2	599.3	535.2
Andijon viloyati	2532.8	2795.4	3165.4	4282.5	5047.9
Jizzax viloyati	508.8	816.7	531.2	688.2	1432.2
Qashqadaryo viloyati	824.8	542.1	565.7	545.4	737.8
Navoiy viloyati	1835.5	1312.3	1168.5	1230.3	1331.3
Namangan viloyati	986.5	873.8	1091	1279.7	1404.9
Samarqand viloyati	1749.9	1491.5	1920.5	2365.5	2892.4
Surxondaryo viloyati	562.7	416.9	442.5	372.7	327.9
Sirdaryo viloyati	570.8	612.7	667.2	813.6	861.6
Toshkent viloyati	4746.9	4604.2	5311.3	5584.5	5783
Farg'ona viloyati	1417.8	1463.1	1835.5	2064	1979.3
Xorazm viloyati	557.7	469.3	517.2	787.3	881.1
Toshkent shahri	13229.5	12360.1	16583.1	19609	25186.3

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi

Ushbu jadvalda O'zbekiston Respublikasi va uning hududlari kesimida tashqi savdo aylanmasi hajmi 2019 – 2023-yillar davomida mln. AQSh dollarida ko'rsatilgan.

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha umumiy tashqi savdo aylanmasi 2019-yilda 41 751 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 63 528.6 mln. AQSh dollariga yetib, sezilarli o'sish kuzatilgan. Bu mamlakatda eksport va import hajmining oshganligini, iqtisodiy ochiqlik siyosatining rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Xususan, 2020-yilda pandemiya davrida savdo hajmining qisqarishi (36 256.1 mln.) kuzatilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda barqaror o'sish kuzatilmoqda.

Toshkent shahri tashqi savdo aylanmasi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, 2023-yilda 25 186.3 mln. AQSh dollariga yetgan. Bu shahar yirik iqtisodiy, moliyaviy va logistika markazi ekanligini ko'rsatadi. O'sishning asosiy sabablari sifatida xalqaro savdo markazlarining joylashuvi, import va eksport operatsiyalari uchun qulay infratuzilmaning mavjudligini keltirish mumkin.

Andijon viloyatida savdo aylanmasi 2019-yilda 2 532.8 mln. AQSh dollardan 2023-yilda 5 047.9 mln. AQSh dollarga oshgan. O'sishning asosiy sabablari sifatida avtomobilsozlik va boshqa sanoat tarmoqlarining rivoji, qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarning mustahkamlanishini keltirish mumkin.

8 mln. ko'rsatkich 2023-yilda 1 432.2 mln. AQSh dollariga yetgan, ya'ni ikki barobardan ko'proq o'sish kuzatilgan. Bu natija Jizzax erkin iqtisodiy zonasi faoliyati va xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishi bilan bog'liq.

Namangan viloyati 2019-yildagi 986.5 mln. ko'rsatkichdan 2023-yilda 1 404.9 mln. AQSh dollarga oshgan. Farg'ona viloyatida 1 417.8 mln. AQSh dollardan 1 979.3 mln. AQSh dollarga o'sish kuzatilgan. Sabablar sifatida ishlab chiqarishning diversifikatsiyasi va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining o'sishini keltirish mumkin.

Surxondaryo viloyati 2019-yildagi 562.7 mln. ko'rsatkichdan 2023-yilda 327.9 mln. AQSh dollarga qisqargan. Bu hududda savdo hajmining kamayishi kuzatilgan kam sonli holatlardan biri. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham savdo hajmi 2019-yildan (700 mln.) 2023-yilgacha (535.2 mln.) pasaygan. Pasayish sabablari: logistika masalalari, investitsion muhitning nisbatan pastligi va infratuzilmaviy cheklovlar.

Navoiy viloyati 2019-yilda 1 835.5 mln. AQSh dollarga ega bo'lgan savdo aylanmasi 2023-yilda 1 331.3 mln. AQSh dollarga pasaygan. Pasayishning ehtimoliy sabablari sifatida eksportga qaratilgan tarmoqlarda barqarorlikning pasayishi yoki ichki resurslardan foydalanishning o'sishini keltirish mumkin.

O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi pandemiyadan keyingi davrda barqaror o'sib borgan. Bunda davlatning iqtisodiy siyosati, xalqaro aloqalarning rivoji va hududiy infratuzilmaning yaxshilanishi muhim rol o'ynagan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent shahri, Andijon va Farg'ona viloyatlarida kuzatilsa, ba'zi hududlarda (Surxondaryo, Qoraqalpog'iston) pasayish kuzatilmoqda. Ushbu natijalar rivojlanish strategiyalarini yanada takomillashtirish va resurslardan samarali foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston dekabr oyida oltin eksport qilmadi. Ammo 12 oy ichida oltin sotuvi rekord daraja – 8,15 mlrd dollarga yetdi, bu 2022-yilgi ko'rsatkichdan deyarli ikki baravar ko'p. Qimmatbaho metallni yetkazib berish mamlakat eksportining uchdan bir qismini (33,4 foiz) tashkil etdi, ko'rsatkich 2022-yilda 21,3 foiz edi.

Oltinni hisobga olmaganda, eksport qiymat jihatidan atigi 4,5 foizga ko'paydi va 16,17 mlrd dollarni tashkil etdi. Sanoat mahsulotlarining eksportdagi ulushi 22,2 foizdan 16,6 foizga, yetkazib berish hajmi esa 4,38 mlrd dollardan 4,06 mlrd dollargacha qisqardi.

2023-yilda sabzavot va mevalar savdosi 1,76 mln tonnaga (+1,1 foiz), qiymat jihatidan esa 1,18 mlrd dollarga (+3,3 foiz) oshdi. Meva-sabzavot eksportining asosiy bozorlari Rossiya (37 foiz), Pokiston (16,7 foiz), Xitoy (12,3 foiz) va Qozog'iston (10,3 foiz) bo'ldi.

Donli ekinlar va undan tayyorlangan mahsulotlar eksporti 478,8 mln dollargacha (+34,4 foiz), qahva, choy, kakao eksporti hajmi 27,6 mln dollargacha (+12,1 foiz), ichimliklar 60,1 mln dollargacha (+35,3 foiz), neft va neft mahsulotlari 333 mln dollargacha (2 baravar), noorganik kimyoviy moddalar 497,5 mln dollargacha (+22,6 foiz), cho'yan va po'lat – 185,9 mln dollargacha (+11,3 foiz), metall buyumlar 130,2 mln dollargacha (+11,9 foiz), charm mahsulotlari eksporti esa 41,3 mln dollargacha (+17 foiz) oshdi.

Xorijga avtomobillar yetkazib berish hajmi 127,5 mln dollarni tashkil etdi. Shuningdek, avtomobillar uchun ehtiyot qismlar yetkazib berish hajmi 366,3 mln dollarni (+25,1 foiz), elektrik mashina va qurilmalar 227,7 mln dollarni (-0,3 foiz), energogenerator uskunalari va mashinalar 175,5 mln dollarni (+1,6 foiz), elektr aloqasi, ovozni yozish va ovozni eshittirish apparaturalari va uskunalari 118 mln dollarni (2,2 barobar), boshqa transport vositalarini yetkazib berish hajmi esa 100,1 mln dollardan iborat bo'ldi (8,5 baravar).

Gaz eksporti qariyb 2 baravarga – 529,9 mln dollargacha, elektr energiyasi eksporti esa 76,6 mln dollargacha (-37,8 foiz), o'g'itlar 336,3 mln dollargacha (-18 foiz), rangli metallar 1,38 mlrd dollargacha (-9,9 foiz), tibbiy va farmatsevtika mahsulotlari 37,9 million dollargacha (-11,7 foiz), to'qimachilik mahsulotlari sotuvi esa 3,05 mlrd dollargacha pasaydi (3,8 foiz).

Importga keladigan bo'lsak, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish hajmi yuqori darajada qolmoqda: don va undan tayyorlangan mahsulotlar – 1,12 mlrd dollar (+5,3 foiz), shakar, shakar mahsulotlari va asal – 558,2 mln dollar (-2,3 foiz), qahva, choy, kakao, ziravorlar – 385,3 mln dollar (+23 foiz), o'simlik moylari va yog'lari – 354,9 mln dollar (+16,4 foiz), go'sht va go'sht mahsulotlari – 348,4 mln dollar (+9,1 foiz), sabzavot va mevalar – 348,4 mln dollar (+23,5 foiz), sut mahsulotlari va qush tuxumlari – 211,5 mln dollar (+31,7 foiz).

Neft va neft mahsulotlari importi ham o'sdi – 1,61 mlrd dollar (+27 foiz), ko'mir, koks va briketlar 204,4 mln dollarlik import qilingan (+67,8 foiz). Gaz yetkazib berish 2,5 barabarga oshib, 694,9 mln dollarni tashkil etdi. Agar sentabr oyida 286 mln dollarga, oktabrda 73,8 mln dollarga va noyabrda 1 mln dollarga gaz import qilingan bo'lsa, dekabrda 132,2 mln dollarlik gaz sotib olingan.

Avtomobillar importi 4,34 mlrd dollargacha (1,7 baravar), ehtiyot qismlar importi 148,3 mln dollargacha (+68,8 foiz) oshdi.

Yil davomida samolyotlar yetkazib berish hajmi 2,6 baravarga – 939,5 mln dollargacha, noyabrda – 139,5 mln dollarga, dekabrda – 185,9 mln dollarga oshgan.

O'g'itlar importi ikki barabarga oshib, 167,2 mln dollarni tashkil etdi. Avval xabar berganimizdek, importning keskin o'sishi "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati korxonalarini kamroq gaz olgani sababli ishlab chiqarish hajmining kamayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yo'qotishlar o'rnini qoplash uchun Rossiyaning "Tolyattiazot" kompaniyasidan 55,3 ming tonna ammiak import qilinib, 64,2 ming tonna ammiakli selitra (mamlakatdagi umumiy ishlab chiqarishning 8 foizi) ishlab chiqarildi.

Shunisi e'tiborga loyiqki, avvalgi yillarda barqaror o'sish kuzatilganiga qaramay, tibbiyot va farmatsevtika mahsulotlarini yetkazib berish hajmi 1,6 mlrd dollargacha (-2 foiz) kamaydi.

Shuningdek, O'zbekistonga 2,55 mlrd dollarlik (+1,7 foiz) cho'yan va po'lat, 940,1 mln dollarlik (+28,4 foiz) metall buyumlar, 675,4 mln dollarlik (+24,1 foiz) to'qimachilik iplari, gazlamalar, tayyor mahsulotlar, 543,5 mln dollarlik (1,5 baravar) rezina buyumlar, 479,6 mln dollarlik (+6,7 foiz) qog'oz va karton hamda boshqalar import qilingan (1-rasm).

1-rasm. Tovarlar importi (CIF narxlarida), mln. AQSh dollarida.

Yuqoridagi diagrammada O'zbekiston Respublikasining 2010 – 2023-yillar davomida tovarlar importi (CIF narxlarda) mln. AQSh dollarida ko'rsatilgan. Har bir yil bo'yicha ko'rsatkichlarni tahlil qilib, umumiy tendensiyalarni belgilash mumkin.

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasining tovarlar importi hajmi 2010-yildan boshlab sezilarli darajada oshib borgan. 2010-yilda import hajmi 8 685.4 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 35 574.8 mln. AQSh dollarga yetgan. Bu 13 yil ichida tovarlar importi hajmi qariyb 4 barobar oshganligini ko'rsatadi.

2010-2015-yillar: ushbu davrda import hajmi nisbatan sekin o'sib, 2010-yildagi 8 685.4 mln. AQSh dollardan 2015-yilda 11 462.5 mln. AQSh dollarga yetgan. Bu davrda O'zbekiston iqtisodiyotida importga qaramlikni kamaytirishga qaratilgan siyosatlar olib borilgan, biroq ichki ehtiyojlarni qondirish maqsadida import o'sishi davom etgan.

2016-2018-yillar: 2016-yildan boshlab import hajmi sezilarli darajada o'sgan. 2018-yilda bu ko'rsatkich 17 312.3 mln. AQSh dollarni tashkil etib, oldingi yillarga nisbatan keskin o'sish kuzatilgan. Bu o'sish O'zbekistonning iqtisodiy ochiqlik siyosati, importni erkinlashtirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan bog'liq.

2019-2020-yillar: 2019-yilda import hajmi 21 866.5 mln. AQSh dollari tashkil qilgan bo'lsa, 2020-yilda pandemiya ta'siri tufayli ushbu ko'rsatkich biroz pasayib, 19 932.4 mln. AQSh dollarga tushgan. Pandemiya davrida logistika cheklovlari va xalqaro savdoda yuzaga kelgan qiyinchiliklar import hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatgan.

2021-2023-yillar: 2021-yilda import hajmi yana o'sib, 23 740.4 mln. AQSh dollari tashkil qilgan va keyingi yillarda barqaror o'sish kuzatilgan. 2023-yilda import hajmi rekord darajaga yetib, 35 574.8 mln. AQSh dollari tashkil etgan. Bu ichki talabning ortishi, yirik infratuzilmaviy loyihalarning amalga oshirilishi va xalqaro savdo aloqalarining kengayishi bilan izohlanadi.

2016-yildan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy ochiqlik siyosati import hajmining oshishiga turtki bo'ldi. Xususan, valyuta bozorining liberallashtirilishi va bojxona tartib-taomillarining soddalashtirilishi import hajmining o'sishiga zamin yaratdi.

Iqtisodiyotning rivojlanishi bilan texnologik asbob-uskunalar, mashinalar va kimyoviy moddalar kabi yuqori qiymatli tovarlarga talab oshdi. Bu import hajmidagi o'sishni ta'minladi.

Energetika, transport va sanoat sohaslarida amalga oshirilgan yirik infratuzilmaviy loyihalar importni oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

2021-yildan boshlab global iqtisodiyot tiklana boshladi. O'zbekistonda ham ichki talab oshgani sababli import hajmi barqaror ravishda o'sdi.

O'zbekistonning tovarlar importi hajmi 2010-2023-yillar davomida barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Bu iqtisodiyotning liberallashtirilishi, ichki talabning ortishi va infratuzilmaviy rivojlanish loyihalari bilan bog'liq. Kelgusida mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish va importga qaramlikni kamaytirish orqali import hajmining tarkibiy muvozanatini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Yanvar-dekabr oylari yakuni bo'yicha xizmatlar eksporti hajmi 5,8 mlrd dollari yoki umumiy savdo eksporti hajmining 21,2 foizini tashkil etdi va 2022-yilga nisbatan 16,2 foizga oshdi. Xizmatlar eksportidagi asosiy ulush transport (43,2 foiz), sayohat (turizm, 41,4 foiz), telekommunikatsiya, kompyuter va axborot xizmatlari (8,5 foiz) va boshqa tadbirkorlik xizmatlariga (3,1 foiz) to'g'ri keladi egallaydi.

Xizmatlar importi 2,57 mlrd dollari (+0,7 foiz) tashkil etdi.

O'zbekistonga sanoat mahsulotlari yetkazib berish hajmi 6,3 mlrd dollarga (+10 foiz) yetdi. Asosiy hajm Rossiya (2,17 mlrd dollar, ulushi 34,3 foiz) va Xitoy (1,95 mlrd dollar, 30,9 foiz), shuningdek, Qozog'iston (715,2 mln dollar, 11,3 foiz), Turkiya (353,6 mln dollar, 5,6 foiz) va Janubiy Koreya (209,6 mln dollar, 3,3 foiz) ulushiga to'g'ri keladi.

Taqqoslash uchun: 2022-yil oxirida Rossiya ulushi 42,3 foiz (2,4 mlrd dollar), Xitoy ulushi 21,9 foiz (1,25 mlrd dollar), Qozog'iston ulushi 12,5 foiz (721,5 mln dollar), Turkiya ulushi 5,3 foiz (306,2 mln dollar) va Janubiy Koreya ulushi 3,8 foizni (220 mln dollar) tashkil etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tashqi bozorlarda muvaffaqiyat qozonish uchun quyidagi takliflar dolzarbdir:

Moliyaviy resurslardan foydalanishni kengaytirish

korxonalarga subsidiyalar va imtiyozli kreditlar ajratishni davom ettirish;
innovatsion faoliyatni moliyalashtirish uchun maxsus fondlar tashkil etish.

Eksportni rag'batlantirish

eksport hajmini oshirish uchun korxonalarga davlat ko'magini kengaytirish;
tashqi bozorlarda mahsulotlarni targ'ib qilish uchun marketing strategiyalarini rivojlantirish.

Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish

Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki kabi tashkilotlar bilan qo'shma loyihalarni kengaytirish;

Xalqaro moliyalashtirish mexanizmlaridan foydalanishni optimallashtirish.

Malakali kadrlarni tayyorlash

moliyaviy boshqaruv va xalqaro savdo sohasida malakali kadrlar tayyorlash uchun maxsus dasturlar tashkil etish;

Korxonalar xodimlari uchun doimiy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish. Ushbu chora-tadbirlar sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va eksport hajmini oshirish orqali mamlakatning global bozorlardagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 1991-yil 15-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasidagi korxonalar to'g'risida"gi 229-XII-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-132219>
2. O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda "Xususiy korxonalar to'g'risida"gi 558-II-son Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-53877>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi "Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registrini yuritish va uning asosida davlat xizmatini ko'rsatishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 539-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6212581>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-martdagi "Davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-83-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6576274?ONDATE=21.08.2023%2000>
5. John R.Thompson. Journal of International Business Studies, 2023.
6. Amara B.Alhassan. Emerging Markets Review, 2023.
7. Sh.Ismoilov.Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash. Yashil iqtisodiyot-taraqqiyot jurnali. 2023. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3415>.
8. N.Karimova.Moliya bozori va sanoat korxonalarini: moliyaviy salohiyatni oshirish yo'llari. O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlari jurnali, 2023, 2-son.
9. O.Abdullayev.Sanoat korxonalarida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish: xalqaro tajriba va milliy amaliyot. Innovatsion rivojlanish va iqtisodiyot jurnali, 2023, 3-son.
10. O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari. 2023-yil yanvar-dekabr. To'plam. www.stat.uz
11. <https://lex.uz/ru/docs/-132219?otherlang=1>.
12. <https://lex.uz/docs/-53877?ONDATE=01.01.2017%2010>.
13. <https://www.lex.uz/ru/docs/-6212581?ONDATE=22.11.2023>.
14. <https://lex.uz/docs/-6396140>.
15. www.stat.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

